

MEMORIA DE ACTIVIDADES FIN DE CURSO:

UniRefugee 4.7: Proyecto de aprendizaje-investigación “Servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

UniRefugee 4.7: Proyecto “Promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Proyecto de Innovación Docente "La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad", IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.

10.5281/zenodo.20393579

1. Nombre y apellidos de las integrantes del grupo

Alicia Rodríguez García, Lola Romero Boza, Paula Manuela Saborido Guerrero, Sandra Sánchez Robles, Sofía Romero Cubero, Lourdes Molina Santos, Mariafrancesca Aquilano, Alejandro Mesalles Montero, Lucía Molina Martos.

2. Objetivo de la campaña: ¿qué se pretende alcanzar directamente desde la campaña?

El objetivo principal de la campaña ha sido elaborar y difundir una guía práctica y accesible sobre divorcio internacional destinada especialmente a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional residentes en España.

3. Título o eslogan de la campaña

Guía práctica de Divorcio Internacional: *Problemas jurídicos de las personas emigrantes en situación de vulnerabilidad.*

4. Descripción de las acciones y vías de participación

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado distintas actividades de investigación y redacción jurídica.

Por lo que se refiere a las actividades realizadas:

- **investigación jurídica:** se ha llevado a cabo un análisis de la normativa aplicable al divorcio internacional y al reconocimiento de resoluciones extranjeras.
- **elaboración de la guía práctica:** se ha redactado una guía jurídica en lenguaje claro y accesible dirigida a personas extranjeras, migrantes y refugiadas.
- **enfoque social y de accesibilidad:** la guía ha sido diseñada utilizando ejemplos prácticos y lenguaje comprensible con el fin de facilitar el acceso a la información jurídica a personas no especializadas.

- **trabajo colaborativo:** las integrantes del grupo han participado de manera conjunta en la búsqueda de información jurídica, en la selección de jurisprudencia y normativa, en la redacción y revisión de contenidos, en el diseño y estructura de la guía.

En cuanto a las vías de participación, se han desarrollado a través de reuniones de coordinación del grupo con profesores de derecho, seguimiento académico, actividades de Clínica Legal.

5. Archivo gráfico de las acciones y materiales realizados (fotografías, vídeos, cartelería, dípticos, enlaces a recursos *on-line*, ...)

Respecto a los materiales elaborados hemos creado una guía práctica de divorcio internacional, unos materiales de investigación jurídica y unos ejemplos prácticos y recursos explicativos.

6. Evaluación de la campaña: ¿se ha conseguido el objetivo?, ¿qué habría que mejorar?, ¿qué ha salido bien?

Sí. La campaña ha ayudado a mostrar la importancia de que las personas migrantes y refugiadas tengan acceso a información jurídica y a dar visibilidad a las dificultades que pueden tener en casos de divorcio internacional.

Lo que ha salido bien ha sido crear una campaña con enfoque social y de derechos humanos, elaborar materiales claros y utilizar ejemplos prácticos para facilitar la comprensión de la información.

7. Otras cuestiones que queráis destacar

Este proyecto ha permitido unir el aprendizaje académico con una dimensión social y práctica del Derecho, promoviendo el compromiso con los derechos humanos y el acceso a la justicia. Además, ha ayudado a concienciar sobre las dificultades que tienen muchas personas migrantes y refugiadas para acceder a procedimientos legales y obtener documentación oficial.

8. Créditos finales

Actividades realizadas en coordinación con el Comité español de ACNUR en el marco de los proyectos:

- UniRefugee 4.7: Proyecto de aprendizaje-investigación "Servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes", concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.
- UniRefugee 4.7: Proyecto "Promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad", financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Proyecto de Innovación Docente "La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad", IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.